

Д. Ф. Кулякин

КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассмотрена связь между конкуренцией и конкурентоспособностью, выделены виды конкуренции и их влияние на формирование уровня конкурентоспособности в системе образования.

Проанализированы подходы к трактовке понятия конкурентоспособность в современных условиях хозяйствования и функционирования образовательных учреждений. Выделено комплексное определение, которое характеризует конкурентоспособность образовательного учреждения с учетом факторов внешней среды. Отмечены основные тенденции при раскрытии характеристики конкурентоспособности образовательных учреждений. Выделены факторы, влияющие на формирование конкурентоспособности образовательных учреждений. Сделан вывод о необходимости комплексного системного подхода при исследовании конкурентоспособности образовательных услуг и выборе стратегии повышения конкурентных преимуществ вузов.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, факторы, образование, образовательные учреждения, образовательные услуги, стратегия.

Кулякин Д. Ф. Конкуренція та конкурентоспроможність в системі освіти

У статті розглянутий зв'язок між конкуренцією та конкурентоспроможністю, виділені види конкуренції та їх вплив на формування рівня конкурентоспроможності в системі освіти.

Проаналізовані підходи до трактування поняття конкурентоспроможність в сучасних умовах господарювання і функціонування освітніх установ. Виділено комплексне визначення, яке характеризує конкурентоспроможність освітньої установи з урахуванням чинників зовнішнього середовища. Відмічені основні тенденції при розкритті характеристики конкурентоспроможності освітніх установ. Виділені чинники, що впливають на формування конкурентоспроможності освітніх установ. Зроблений висновок про необхідність комплексного системного підходу при дослідженні конкурентоспроможності освітніх послуг і виборі стратегії підвищення конкурентних переваг ВНЗ.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, чинники, освіта, освітні установи, освітні послуги, стратегія.

Kulyakin D. Competition and competitiveness in the educational system

The article examines the relationship between competition and competitiveness, identifies the types of competition and their impact on the level of competitiveness in the education system.

The approaches to the interpretation of the notion of competitiveness in the current conditions of management and the functioning of educational institutions have been analyzed. A comprehensive definition that characterizes the competitiveness of an educational institution with regard to environmental factors has been singled out. The main trends in the disclosure of the characteristics of the competitiveness of educational institutions have been noted. Factors influencing the formation of competitiveness of educational institutions have been singled out. The conclusion about the need for an integrated system approach in the study of the competitiveness of educational services and the choice of strategies to enhance the competitive advantages of higher education institutions has been made.

Key words: competition, competitiveness, factors, education, educational institutions, educational services, strategy.

В современных условиях хозяйствования, в условиях рыночных отношений обязательным условием функционирования хозяйствующих субъектов и в целом любых процессов, в том числе и образовательных, является наличие конкуренции. Термин «конкуренция» означает соперничество между отдельными лицами, хозяйственными единицами на каком-либо поприще, заинтересованными в достижении одной и той же цели [1]. Конкуренция выступает основной движущей силой товарного хозяйства и способствует производству конкурентоспособной продукции, работы, услуги. В ходе конкуренции выявляется общественная необходимость в данном виде продукции или услугах и осуществляется их оценка.

В настоящее время повышается число участников конкурентной борьбы, а конкуренция становится все более динамичной и острой. Именно конкуренция заставляет хозяйствующие субъекты работать

ефективно и качественно, вводит в производство и сферу услуг новшества. Тем самым в условиях рыночной системы конкуренция представляет собой главный рычаг научно-технического прогресса, инноваций. Конкуренция существует лишь в мире конкурентов. Существенное внимание и значение все больше стало уделяться исследованию условий конкуренции и конкурентоспособности образовательных услуг. Это связано с тем, что в условиях рыночных отношений образовательные учреждения участвуют в конкурентной борьбе, а природа конкуренции в системе образовательных услуг стала носить коммерческий акцент. Конкуренция на рынке образовательных услуг характеризуется соперничеством образовательных учреждений за привлечение потенциальных клиентов. Понятие конкурентоспособности является многогранным и отражает не только различные аспекты деятельности образовательного учреждения и качество оказываемой им образовательной услуги. Все это требует рассмотрения различных подходов и характеристик понятия конкурентоспособности образовательных услуг, образовательного учреждения, а также выявления связи между понятиями конкуренция и конкурентоспособность в системе образования, что и является целью данной статьи.

Все виды конкурентного соперничества условно можно разделить на те, в которых соревнуются между собой производители, хозяйствующие субъекты и те, где главным действующим звеном является потребитель, клиент. Значение конкуренции потребителей при развитом рыночном хозяйстве не столь велико, поскольку обычное состояние рыночной экономики – это когда между собой соревнуются производители товаров, услуг. В настоящее время выделяется ряд авторов, которые в полном объеме отождествляют указанный подход к трактовке конкуренции и конкурентоспособности в том числе и в сфере образовательных услуг. С целью системной характеристики данных категорий применительно к системе образования проанализируем те основные виды конкурентной борьбы, где в противоборство вступают производители товаров и услуг. В этой связи следует выделить такие формы конкуренции, как функциональная (межотраслевая),

видовая (внутриотраслевая) и предметная (межфирменная). При функциональной форме конкуренции в конкурентную борьбу включаются товары различных отраслей, удовлетворяющие различные потребности населения и производства. Видовая конкуренция – следствие того, что имеются товары, предназначенные для одной и той же цели, но различающиеся каким-то существенно важным параметром. Предметная форма конкуренции предполагает конкуренцию одной и той же потребности, но различающимися по цене, уровню качества. В основе этой формы лежит дифференциация продукции, которая нашла широкое распространение на рынке высоко-развитых стран.

Немаловажное значение имеет и конкуренция различных территорий, местностей, также выступающих в качестве производителя товаров, имеющих различия в силу определенных географических, государственных и административных границ. Данный вид конкуренции бесспорно характерен при оценке уровня конкурентоспособности образовательной услуги. Территориальная принадлежность вуза порой определяет его преимущества на рынке образовательных услуг. Еще один ключевой вид конкуренции, распадающийся на целый ряд подвидов, – это борьба производителей в различных секторах рынка. По состоянию рынка конкуренция классифицируется на регулирующую, свободную (совершенную), среди монополий (несовершенную).

В экономической литературе принято разделять конкуренцию по ее методам осуществления на ценовую и неценовую, или конкуренцию на основе цены и конкуренцию на основе качества (потребительской стоимости). Для предприятий, производящих продукцию ценовая конкуренция применяется главным образом фирмами - аутсайдерами в их борьбе с монополиями. При прямой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают о снижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке товары. Как отмечают современные специалисты ценовые методы строятся на извлечении дополнительной прибыли путем уменьшения издержек и реализации, снижения цен без изменения ассортимента и качества продукции. При скрытой ценовой конкуренции вводят новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально. К пока-

зателям скрытой ценовой конкуренции следует отнести: сокращение издержек потребления за счет повышения экономичности товара в силу уменьшения энергопотребления, увеличение срока службы изделия, более широкого объема бесплатного послепродажного сервиса по доставке, сборке, наладке, обслуживанию и т.д. Сравнительная оценка данного подхода по отношению к образовательной услуге, позволяет констатировать, что стоимость обучения и качество, а следовательно и конкурентоспособность имеют прямую зависимость. По данному критерию зачастую принимается решения по предпочтениям и выбору образовательной услуги. Вместе с тем, ценовой показатель в данной сфере часто отражает спектр разнообразия услуг по тому либо иному направлению, условия ее реализации.

Неценовая конкуренция базируется на оптимальных особенностях товаров по сравнению с конкурентами. В последнее время, внимание уделяется неценовым методам конкуренции.

Предметом конкуренции является товар или услуга, посредством которого фирмы-конкуренты стремятся завоевать признание на рынке и получить прибыль. Объектом же конкуренции выступает потребитель и покупатель, которые могут решить судьбу того или иного товара, либо услуги. Целью конкурентной борьбы является закономерная, достойная победа за счет высокой оценки потребителем конкурентоспособности предложенного товара или услуги.

В этой связи, в зависимости от того, о какой разновидности конкуренции идет речь, существуют различные составляющие, критерии и оценка конкурентоспособности. В зависимости от объекта применения термина «конкурентоспособность» следует разделять КС продукции (товара), КС предприятия (или производителя) и КС национальной (региональной) экономики. Каждая из этих трех категорий имеет существенные особенности и характерные черты, что подтверждает правомерность и целесообразность их дифференциации. КС традиционно рассматривается с позиции товара, то есть речь идет о КС продукции. Особенности образовательной услуги предусматривают необходимость особого выделения составляющих ее конкурентоспособности. Конкурентоспособность образовательного учреждения – это способность учебного заведения конкурировать

на рынке образовательных услуг посредством обеспечения более высокого качества, доступности (бесплатности) образования [2]. Понятие конкурентоспособности является многогранным и отражает различные аспекты деятельности образовательного учреждения и качество образовательных услуг. Все это требует определенного методологического подхода, а также разработки конкретных оценочных индикаторов.

Список литературы

1. Иванова О. А. Определение уровня конкурентоспособности предприятия при разработке его стратегии / О. А. Иванова // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харьков : Изд-во НУА, 2009. – Т. 15. – С. 292–298.
2. Маркетинговые решения в управлении конкурентоспособностью : монография / под. общ. ред. В.А. Бондаренко . – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 160 с.
3. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Изд-во Эксмо, 2015. – 544с.

References

1. Ivanova O. A. Opredeleniye urovnya konkurentosposobnosti predpriyatiya pri razrabotke yego strategii [Determination of the level of enterprise competitiveness in developing its strategy], Scientific notes of the Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy», Kharkiv, PUA Publ., 2009, P. 15, pp. 292-298.
2. Bondarenko V. A. (eds.) Marketingovyye resheniya v upravlenii konkurentosposobnostyu [Marketing Solutions in Competitiveness Management], LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 160 p.
3. Fathutdinov R. Upravleniye konkurentosposobnostyu organizatsii [Management of competitiveness of the organization], Moscow, Eksmo Publ, 2015, 544 p.